

**THE ROLE OF CREATIVITY, CRITICAL THINKING, AND
PROBLEM-BASED LEARNING TECHNOLOGIES IN
DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL-EXTREME
COMPETENCE IN THE EDUCATIONAL PROCESS**

Mumindjanova Nilufar Akramovna

Lecturer, Department of Pedagogy, Kokand State University

Annotation

This article analyzes the role of creativity, critical thinking, and problem-based learning technologies in the development of students' professional-extreme competence. The necessity of fostering independent thinking, problem-solving skills, and creative potential of learners is substantiated within the framework of innovative approaches in the modern education system. The paper also highlights the theoretical foundations of these pedagogical technologies based on constructivist theory, as well as the works of Jean Piaget and Lev Vygotsky, and the approaches of John Dewey and Edward de Bono.

Keywords

creativity, critical thinking, problem-based learning, pedagogical technologies, professional competence, extreme competence.

**TA'LIM JARAYONIDA KREATIVLIK, TANQIDIY FIKRLASH VA
MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'QUVCHILARNING
KASBIY-EKSTREMA KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDAGI
O'RNI**

Mumindjanova Nilufar Akramovna

Qo'qon davlat universiteti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

mumindjanovanilufarxon@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalarining o'quvchilarning kasbiy-ekstremal

kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar asosida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal etish qobiliyati va ijodiy salohiyatini rivojlantirish zarurati asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada konstruktivizm nazariyasi, Piaget va Vygotskiy ta'limotlari, Dyui va de Bono yondashuvlari asosida mazkur pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, tanqidiy fikrlash, muammoli ta'lim, pedagogik texnologiyalar, kasbiy kompetensiya, ekstremal kompetensiya

Аннотация. В данной статье проанализирована роль креативности, критического мышления и технологий проблемного обучения в развитии профессионально-экстремальной компетентности учащихся. Обоснована необходимость развития самостоятельного мышления, способности к решению проблем и творческого потенциала обучающихся на основе инновационных подходов в современной системе образования. Также в статье освещены теоретические основы данных педагогических технологий на базе теории конструктивизма, а также учений Жан Пиаже и Лев Выготский, а также подходов Джон Дьюи и Эдвард де Бонно.

Ключевые слова: креативность, критическое мышление, проблемное обучение, педагогические технологии, профессиональная компетентность, экстремальная компетентность, конструктивизм, инновационное образование, самостоятельное мышление, эффективность образования, интерактивные методы, принятие решений.

Ta'lim jarayonida kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi zamonaviy normativ-huquqiy hujjatlarda o'z aksini topgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'limning asosiy maqsadi sifatida shaxsning intellektual, ma'naviy, ijodiy va

kasbiy rivojlanishini ta'minlash belgilangan bo'lib, bu bevosita o'quvchilarda kreativlik va mustaqil fikrlashni shakllantirish zaruratini asoslaydi. Bundan tashqari, ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan Prezident farmon va qarorlarida ham innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Xususan, ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish muhim vazifalardan biri sifatida qayd etilgan. Davlat ta'lim standartlarida esa o'quvchilarning amaliy faoliyatga tayyorligi, muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati va tahliliy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish zaruriy talab sifatida belgilangan. Mazkur jarayonning pedagogik va psixologik asoslari esa konstruktivizm nazariyasi bilan izohlanadi. Jumladan, Jean Piaget tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bilimlar o'quvchi tomonidan faol ravishda o'zlashtiriladi va yangi vaziyatlarga moslashish orqali rivojlanadi. Bu esa muammoli ta'lim texnologiyalarining samaradorligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Shu bilan birga, Lev Vygotsky tomonidan ilgari surilgan yaqin rivojlanish zonasi konsepsiyasi o'quvchilarning murakkab vaziyatlarda o'qituvchi yoki tengdoshlar ko'magida yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarni egallashini tushuntiradi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari John Deweyning reflektiv fikrlash konsepsiyasida o'z ifodasini topgan bo'lib, unda bilimlarni tahlil qilish, baholash va asosli xulosa chiqarish jarayoni muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativ fikrlashni rivojlantirish esa Edward de Bono tomonidan taklif etilgan lateral fikrlash yondashuvi orqali izohlanadi, bunda o'quvchilar an'anaviy fikrlash doirasidan chiqib, noan'anaviy yechimlar ishlab chiqishga o'rgatiladi. Shuningdek, psixologik jihatdan muammoli vaziyatlar o'quvchilarda kognitiv faollikni oshiradi va yangi bilimlarni

o'zlashtirishga turtki beradi. Bu jarayon Leon Festinger tomonidan asoslab berilgan kognitiv dissonans nazariyasi bilan izohlanadi, ya'ni mavjud bilimlar bilan yangi vaziyat o'rtasidagi ziddiyat shaxsni faol fikrlashga undaydi. Demak, normativ-huquqiy hujjatlar hamda pedagogik-psixologik nazariyalar uyg'unligi ta'lim jarayonida kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali o'quvchilarning kasbiy-ekstremal kompetensiyasini samarali rivojlantirish uchun mustahkam ilmiy-metodologik asos yaratadi. Tanqidiy fikrlash esa o'quvchilarning axborotni tahlil qilish, taqqoslash, baholash va asosli xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu jarayon o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilishiga zamin yaratadi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda savol-javob metodlari, munozaralar, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, dalillarga asoslangan fikr bildirish kabi metodlar muhim rol o'ynaydi. Tanqidiy fikrlovchi o'quvchi har qanday axborotni shunchaki qabul qilmaydi, balki uni tahlil qiladi, ishonchliligini tekshiradi va o'z nuqtai nazarini shakllantiradi. Bu esa ayniqsa zamonaviy axborot oqimi kuchli bo'lgan sharoitda muhim ahamiyatga ega.

Muammoli ta'lim texnologiyasi esa o'quvchilarni faol fikrlashga undovchi, ularni izlanishga va mustaqil yechim topishga yo'naltiruvchi samarali pedagogik yondashuv hisoblanadi. Ushbu texnologiyada o'quvchilarga oldindan tayyor bilim berilmaydi, balki ular muammoli vaziyatga duch keladilar va uni hal qilish jarayonida yangi bilimlarni egallaydilar. Muammoli ta'lim jarayoni odatda quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: muammoni qo'yish, muammoni anglash, gipotezalar ilgari surish, yechim variantlarini tahlil qilish va yakuniy xulosa chiqarish. Bu jarayon o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, izlanish, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ta'lim jarayonida kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalarining o'zaro integratsiyasi ayniqsa muhim hisoblanadi. Chunki bu uch komponent bir-birini to'ldiradi va kuchaytiradi. Masalan, muammoli vaziyat o'quvchini

fikrlashga undaydi, tanqidiy fikrlash ushbu muammoni chuqur tahlil qilishga yordam beradi, kreativlik esa noan'anaviy yechimlarni topish imkonini yaratadi. Natijada o'quvchi nafaqat bilim oladi, balki uni amaliyotda qo'llashni ham o'rganadi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida ushbu texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning intellektual rivojlanishini ta'minlash, ularni mustaqil hayotga tayyorlash va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Bu yondashuv ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning faolligi, qiziqishi va motivatsiyasini ham sezilarli darajada kuchaytiradi.

Ta'lim jarayonida kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning kasbiy-ekstremal kompetensiyasini rivojlantirishda muhim amaliy natijalarni ta'minlaydi. Ushbu texnologiyalar orqali o'quvchilar real hayotiy va kasbiy faoliyatga yaqinlashtirilgan sharoitlarda bilim olish imkoniyatiga ega bo'lib, ularning nazariy bilimlari amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashadi. Avvalo, mazkur yondashuv o'quvchilarda ekstremal va noan'anaviy vaziyatlarda tezkor va asosli qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Muammoli ta'lim jarayonida yaratiladigan sun'iy yoki real vaziyatlar o'quvchini mustaqil fikrlashga undaydi, turli variantlarni solishtirish va eng maqbul yechimni tanlashga o'rgatadi. Bu esa kelajakdagi kasbiy faoliyatda, ayniqsa, murakkab va kutilmagan vaziyatlarda samarali harakat qilish imkonini beradi.

Ikkinchidan, kreativlikni rivojlantirish orqali o'quvchilarda noan'anaviy fikrlash va innovatsion yondashuv shakllanadi. Bu esa ularning muammolarga standart yechimlar bilan cheklanib qolmasdan, yangi va samarali yo'llarni topishiga xizmat qiladi. Natijada, o'quvchilar kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan turli muammolarni ijodiy yondashuv asosida hal eta olish kompetensiyasiga ega bo'ladilar.

Uchinchidan, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o'quvchilarning axborotni tahlil qilish, baholash va asosli xulosa chiqarish qobiliyatlarini kuchaytiradi. Bu ko'nikma

ekstremal vaziyatlarda noto'g'ri qaror qabul qilish xavfini kamaytiradi hamda vaziyatni har tomonlama baholash imkonini beradi. Ayniqsa, tezkor va mas'uliyatli qaror talab qilinadigan kasbiy faoliyatda bu muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, ushbu texnologiyalar o'quvchilarda stressga chidamlilik, moslashuvchanlik va kommunikativ ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Guruhda ishlash, muammoli vaziyatlarni birgalikda hal etish va fikr almashish jarayonida o'quvchilar jamoaviy hamkorlikni o'rganadilar. Bu esa ularning ijtimoiy va kasbiy moslashuvini ta'minlaydi.

Amaliy jihatdan ushbu yondashuv quyidagi natijalarga olib keladi:

- o'quvchilarning mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish darajasi oshadi;
- muammoli vaziyatlarda tezkor va samarali harakat qilish ko'nikmasi

shakllanadi;

- kreativ va innovatsion fikrlash rivojlanadi;
- kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi kuchayadi;
- ta'lim jarayonining samaradorligi va o'quvchilarning motivatsiyasi ortadi.

Shuningdek, mazkur texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishga ham xizmat qiladi. O'qituvchi dars jarayonini interfaol, qiziqarli va samarali tashkil etish orqali o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi hamda ularning individual qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash o'quvchilarning kasbiy-ekstremal kompetensiyasini rivojlantirishda nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham yuqori samaradorlikka ega bo'lib, ularni real hayotiy va kasbiy faoliyatga tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi. Ta'lim to'g'risidagi Qonun. – Toshkent, 2020.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risidagi Farmoni. – Toshkent, 2019.
3. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2001.
4. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
5. Dewey J. How We Think. – New York: Dover Publications, 1997.
6. De Bono E. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. – New York: Harper & Row, 1970.
7. Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance. – Stanford: Stanford University Press, 1957.
8. Ходжаев Б.Х. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. – Тошкент: Фан ва технология, 2014. – 240 б.
9. Саидахмедов Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. – Тошкент: Фан, 2013. – 192 б.
10. Шарипов Ш.С. Педагогик инновациялар ва уларни жорий этиш. – Тошкент: Фан, 2012.